

PROTOCOLO FISIOTERAPÊUTICO NA ENTORSE DE TORNOZELO GRAU 3: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6540133

CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO
CEUNI/FAMETRO
CURSO DE FISIOTERAPIA
MANAUS 2022

Autores:

Daniel Oliveira de França¹;

Graciana Lopes²

RESUMO

As entorses de tornozelo é uma lesão muito comum, podem ocorrer durante atividades esportivas ou nas atividades do dia a dia e cerca de milhões de pessoas torcem o tornozelo todos os dias. A entorse grau 3 ocorre ruptura total de um ou mais ligamentos pois coloca em risco a instabilidade do tornozelo, pode-se haver ou não necessidade de indicar cirurgia para reparo dos danos. E para o tratamento da reabilitação indicam fisioterapia, que irá ajudar na redução dos sinais e sintomas da lesão, e utilizam técnicas e exercícios para fortalecer os músculos e ligamentos e aumentar a sua flexibilidade, equilíbrio e coordenação. **Objetivos:** Discutir a eficácia de protocolo fisioterapêutico no tratamento de entorse de tornozelo grau 3. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão de literatura com método hipotético-dedutivo e objetivo descritivo explicativo. Onde foi feita uma busca eletrônica de artigos nas bases de dados BVS, Scielo e PEDro. **Resultados:** Os dados foram tabulados e armazenados em tabela no Word, sendo apresentado os protocolos fisioterapêuticos

mais eficazes para a entorse de tornozelo grau 3 e sendo comprovado que a cinesioterapia, bandagem, exercícios proprioceptivos são eficazes na melhora da entorse de tornozelo. **Conclusão:** Os protocolos fisioterapêuticos utilizados para a entorse de tornozelo grau 3 foram capazes de promover principalmente o alívio da dor, o aumento da força, do equilíbrio, da amplitude de movimento e melhora da incapacidade funcional a qual limita as atividades da vida diária quando passa a comprometer estrutura de do tornozelo.

Palavras-chave: Lesão, Reabilitação; Tratamento; Fisioterapia.

ABSTRACT

Ankle sprains are a very common injury, they can occur during sports activities or in everyday activities and about millions of people sprain their ankle every day. A grade 3 sprain is a total rupture of one or more ligaments as it puts ankle instability at risk, whether or not there may be a need to indicate surgery to repair the damage. And for the treatment of rehabilitation, they indicate physiotherapy, which will help in reducing the signs and symptoms of the injury, and they use techniques and exercises to strengthen the muscles and ligaments and increase their flexibility, balance and coordination. **Objectives:** To discuss the effectiveness of a physiotherapeutic protocol in the treatment of grade 3 ankle sprain. **Methodology:** A literature review was carried out with a hypothetical-deductive method and an explanatory descriptive objective. Where an electronic search for articles was carried out in the VHL, Scielo and PEDro databases. **Results:** Data were tabulated and stored in a Word table, presenting the most effective physiotherapeutic protocols for grade 3 ankle sprain and proving that kinesiotherapy, bandage, proprioceptive exercises are effective in improving ankle sprain. **Conclusion:** The physiotherapeutic protocols used for grade 3 ankle sprain were able to promote mainly pain relief, increased strength, balance, range of motion and improvement of functional disability which limits activities of daily living when it passes. to compromise ankle structure.

Keywords: Injury, Rehabilitation; Treatment; Physiotherapy.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Sizínio et al., (2016), descrevem que as entorses de tornozelo são tratadas por fases aguda e crônica e suas classificações são conforme a gravidade, sendo grau I lesão mais leve com ruptura de poucas fibras, dor instantânea seguida de um período de alívio; grau II uma lesão moderada com 3 maior número de fibras rotas, ligamento alongado, dor instantânea e ininterrupta, dificultando muito ou impedindo a continuação da atividade; grau III entorse grave com ruptura total de um ou mais ligamentos, dor instantânea e continua, aumento de volume rápido devido ao hematoma e edema.

A entorse de tornozelo grau 3 ocorre geralmente de uma lesão grave em inversão responsável por 70% a 85% dos casos, causando uma laceração ou ruptura completa do ligamento talofibular

anterior, com frequência do ligamento calcâneo-fibular e apenas ocasionalmente do ligamento tibiofibular posterior. Quando os ligamentos talofibular anterior e calcâneo-fibular são ambos rompidos, isso leva a instabilidade combinada das articulações tibiotalar e subtalar. O ligamento talofibular anterior tem mais probabilidade de ser rompido quando ocorre uma inversão forçada estando o tornozelo em flexão plantar (KISNER e COLBY, 2015).

Para Brody e Hall, (2012), as entorses ligamentares são lesões mais comuns relacionadas aos esportes que afetam o pé e o tornozelo. Entre 70% e 80% das entorses afetam os ligamentos tibiofibular anterior (LTFA), o ligamento calcâneo-fibular (LCF) ou ligamento talofibular posterior (LTFP) como mostra a figura 1. Os ligamentos do mediopé, incluindo o ligamento calcaneocuboide dorsal e ligamento bifurcado, também podem ser afetados. As lesões isoladas do LTFA constituem 65% das entorses de tornozelo, e uma lesão combinada envolvendo o LTFA e o LCF compreendem 20% dos casos. A lesão isolada do LCF ou do LTFP é rara.

Segundo Siziño et al., (2016), a fisioterapia para o tratamento de entorse de tornozelo grau 3 visa na redução do edema e aumento do processo de cicatrização, utilização de gelo, contenção e imobilização e a partir da terceira semana pode ser permitido o apoio parcial ou total e dispensar o uso de muletas. Após a fase inflamatória pode-se começar o tratamento funcional, com exercícios leves diários para minimizar a instabilidade, reduzir as limitações e ganho de amplitude de movimento.

Para Debieux et al., (2019), acreditam que as práticas esportivas causam lesões podem ser reduzidas quando se tem uma completa avaliação fisioterapêutica na pré-atividade para se obter o conhecimento das características individuais, grau de condicionamento físico, particularidades da atividade específica, grupamento muscular solicitado, se fazem uso de aparelhos de proteção sugeridos aos diferentes esportes, uso do calçado apropriado relacionado ao tipo de pisada e ao piso solicitado, treinamento correto do gesto e técnica esportiva na incorporação da atividade física como prática permanente na vida dos indivíduos.

De acordo com Brody e Hall, (2012), o tratamento imediato para entorses de tornozelo grau 3 ainda é discutido, pois sugerem um reparo cirúrgico seguido de imobilização e depois de reabilitação. Mas comparações recentes sugerem que em curto prazo, essa reparação cirúrgica não mostra nenhum benefício sobre o tratamento funcional. E o tratamento cirúrgico é mais indicado para indivíduos com histórias de outras entorses crepitantes, caso contrário o tratamento conservador deve ser tentado.

Segundo Netter (2018), a fase de tratamento e reabilitação da entorse grau 3 pode ser realizada a massagem com fricção transversal, mobilização articular e exercícios de mobilidade geralmente são benéficos. Treinamento progressivo da propriocepção e da força funcional é indicado para casos de instabilidade crônica de tornozelo precisam realizar o treinamento de equilíbrio e de coordenação para evitar recorrência de lesões. Entorses recorrentes que não responderam ao

tratamento conservador podem necessitar do uso prolongado de suporte externo ou de reparo cirúrgico.

A propriocepção é a habilidade do próprio corpo de perceber mudanças no posicionamento da articulação, equilíbrio e responder de forma consciente e inconsciente aos estímulos de movimentos. Ela é caracterizada por informações, geradas pelos mecanorreceptores que estão localizados na pele, músculos, tendões, ligamentos e cápsulas articulares, sendo interpretadas no sistema nervoso central, programada em formas de ativação muscular para estabilização das articulações. O treinamento proprioceptivo é uma alternativa de tratamento, prevenção de novas recidivas de entorses para minimizar os déficits do sistema proprioceptivo (HOUGLUM, 2015).

A realização dessa revisão de literatura possibilitará uma análise mais criteriosa sobre essa lesão, e os resultados mostrarão dados sobre os protocolos fisioterapêuticos mais utilizados e eficazes para o tratamento da entorse de tornozelo grau 3, pois proporcionará aumento da força muscular e do processo de cicatrização, diminuição da dor e edema, mobilidade, ganho de amplitude e equilíbrio, e melhorias na qualidade de vida quanto nas atividades diárias do indivíduo, o que a torna um elemento chave na prevenção e no tratamento das entorses.

Portanto, o estudo tem como objetivo geral discutir a eficácia de protocolo fisioterapêutico no tratamento da entorse de tornozelo grau 3. E nesse cenário, os objetivos específicos deste são descrever as possíveis tratamentos; discutir os protocolos fisioterapêuticos na entorse de tornozelo grau 3.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA DO TORNOZELO

Articulação localizada entre a perna e o pé (articulação talocrural). Classificada como uma articulação sinovial do tipo gínglimo, realizando apenas movimentos de flexão e extensão (conhecidos como flexão plantar e flexão dorsal). Maléolos medial e lateral: são projeções das epífises distais da tíbia e fíbula respectivamente, são de fácil localização e palpação por serem subcutâneos (ABREU et al., 2018).

O ligamento talofibular anterior (LTFA) realmente não é nada mais que um espessamento da capa tibiofibular que se origina da borda anterior e da ponta do maléolo lateral e corre anteriormente para inserir-se no colo do tálus. Sua largura é de 6 a 10mm, 20mm de comprimento e 2mm de espessura. Ele corre quase paralelamente ao eixo neutro do pé. Quando o pé está em flexão plantar, entretanto, o ligamento corre paralelo ao eixo da perna. Em função de a maioria das torções ocorrerem quando o pé está em flexão plantar, esse ligamento é o mais freqüentemente envolvido na torção em inversão (VALDERRABANO e EASLEY, 2016).

O ligamento calcâneo-fibular (LCF) origina-se na ponta do maléolo lateral e corre, com ligeira inclinação posterior, para a porção lateral do calcâneo. O ligamento é extra-articular e posiciona-se abaixo dos tendões peroneais. Ele tem 20 a 25mm de comprimento com um diâmetro de 6 a 8mm. Uma vez que esse ligamento corre mais perpendicularmente ao eixo do pé em posição neutra, as rupturas isoladas são menos comuns com as típicas lesões em flexão plantar. É mais comumente durante torções moderadamente graves, quando se rompe o LTFA e a lesão progride ao redor da face externa do tornozelo, rompendo também o LCF. Lesões isoladas podem ocorrer, mas são infreqüentes e acontecem quando o ligamento está sob tensão máxima com o pé em dorsiflexão (DREZ e KAVENEY, 2015).

O ligamento talofibular posterior (LTFP) emerge da porção póstero-medial do maléolo lateral e corre póstero-medialmente para o processo posterior do tálus. Ele tem diâmetro médio de 6mm. O ligamento está sob tensão máxima quando o pé está em dorsiflexão. Lesões isoladas do LTFP são extremamente raras. Muitas lesões ocorrem como resultado de uma torção muito grave do tornozelo, quando tanto o LTFA quanto o LCF se romperam previamente à ruptura do LTFP ao mesmo tempo em que a lesão progride ao redor da face lateral do tornozelo (CUYTON e HALL, 2017).

De acordo com Sizinio et al., (2016), a biomecânica do tornozelo ocorre no eixo transversal com os movimentos em dorsiflexão que realiza aproximação do dorso do pé à parte anterior da perna, planteflexão consiste em abaixar o pé procurando alinhá-lo em maior eixo com a perna elevando o calcanhar do chão, adução ocorre no plano transversal, com os dedos apontando para fora e abdução consiste no movimento oposto, de apontar os dedos para dentro; eixo oblíquo com os movimentos de inversão ocorre quando a borda medial do pé move-se em direção a parte medial da perna e eversão é quando a borda lateral do pé dirige-se em direção a parte lateral da perna.

2.2 ASPECTOS RELACIONADOS A ENTORSE DE TORNOZELO

A entorse do tornozelo (ET) é uma das lesões mais frequentemente observada por Ortopedia, sendo que a maioria destas curam sem sequelas de relevo. As lesões da sindesmose são frequentemente observadas em associação a fraturas da região do tornozelo (23%). Estima-se, no entanto, que até 20% de todas as ET com lesão da sindesmose não sejam corretamente diagnosticadas, dado o edema associado e imagiologia pouco específica (HEEST e LAFFERTY, 2014).

A essência do diagnóstico das lesões por entorse gira ao redor do complexo ligamentar lateral. Não apenas a lesão do LTFA é a mais prevalente, como guarda estreita correlação com outras lesões ligamentares laterais do tornozelo, além das lesões do complexo lateral relacionadas às estruturas mediais e mesmo à sindesmose. Por outro lado, a lesão lateral apresenta correlação negativa com lesões do médio pé. Este dado é corroborado, no raciocínio biomecânico da cinética do entorse, uma vez que a energia do trauma se dissipará em outro ponto (GRIBBLE et al., 2016).

De acordo com Chen et al., (2019), os ligamentos mais susceptíveis a Entorse de Tornozelo (ET) são os ligamentos estabilizadores laterais. O mecanismo de lesão de uma entorse externa da tibiotalársica ocorre após uma queda em desequilíbrio, ou sobre um corpo irregular, com inversão da tibiotalársica em flexão plantar do pé, acometendo primariamente o ligamento peroneoastragaliano anterior (LPAA), e seguidamente o ligamento peroneocalcaneano que age como auxiliar; dificilmente é afetado o ligamento peroneoastragaliano posterior. Quando o impacto é de grande magnitude traumática ultrapassa a barreira ligamentar, atingem posteriormente as estruturas músculo-tendinosas, especificamente os tendões peroneais nas entorses externas.

As lesões ligamentares da ET são classicamente classificadas de acordo com a gravidade em grau 1, estiramento do ligamento acometido, e grau 2, lesões parciais, sem instabilidade articular. As lesões completas são classificadas como grau 3, quando ocorre prejuízo da estabilidade articular. Os casos de lesão ligamentar parcial são de tratamento basicamente conservador, com retorno precoce às atividades prévias à lesão. Acrescenta a respeito das modalidades de tratamento, porém há consenso de que nas lesões agudas graves, sem instabilidade crônica prévia, o tratamento deva ser conservador. O tratamento cirúrgico é reservado para os pacientes que evoluam para situações de instabilidade articular mecânica crônica (PRADO et al., 2013).

2.3 CLASSIFICAÇÃO DAS ENTORSE DE TORNOZELO

As Entorses de Tornozelo (Ets) são classificadas como grau I, grau II e grau III. Nas ET grau I, a menos grave, ocorre estiramento ligamentar mínimo, causando apenas rupturas microscópicas no ligamento lesado, porém sem danos macroscópicos. Normalmente, um pequeno edema está presente, a funcionalidade do pé está preservada ou ligeiramente diminuída e não há instabilidade articular. O paciente é capaz de suportar parcialmente, ou mesmo inteiramente, seu peso sobre o pé afetado e os testes sob estresse são negativos (KWON et al., 2014).

A entorse de grau II envolve estiramento moderado dos ligamentos, de tal forma que ocorra ruptura parcial do ligamento afetado, causando edema moderado na região, um pouco de equimose, moderada perda funcional do membro e uma suave ou moderada instabilidade da articulação afetada. Esses pacientes têm dificuldade em suportar peso sobre o membro afetado. Já nas ET grau III ocorre uma ruptura total do ligamento afetado, com imediato e intenso edema junto a uma evidente equimose. O paciente fica impossibilitado de suportar qualquer peso sobre o membro afetado devido à forte dor presente na região e há moderada a severa instabilidade da articulação (PREDEL et al., 2013).

O primeiro passo, antes de iniciar o tratamento, é identificar precisamente as estruturas lesadas e o grau da lesão. Em geral, os três graus de lesões, beneficiam-se com o tratamento conhecido como "PRICES", as iniciais em inglês de proteção, repouso relativo, gelo, compressão, elevação e suporte. A duração do tratamento varia bastante de acordo com o grau de entorse. Em geral entorses de tornozelo de grau I e II apresentam melhora clínica significativa ao final de 2 ou 3 semanas, ao

passo que as entorses de grau III apresentam um tempo de recuperação mais longo que pode chegar até 6 meses dependendo da lesão (NETTER, 2018).

2.4 PROTOCOLOS PARA ENTORSE DE TORNOZELO GRAU 3

A reabilitação fisioterapêutica das lesões de entorse de tornozelo é fundamental na recuperação desses pacientes. O plano de tratamento de reabilitação da entorse de tornozelo tem como objetivo a recuperação total da amplitude de movimento, da força e da propriocepção do membro afetado. O ganho de força baseia-se em quatro tipos de exercícios, que pode ser feito idealmente com o uso de bandas elásticas para oferecer resistência na dorsiflexão, na flexão plantar, na eversão e na inversão do pé (KWON et al., 2014).

De acordo com Doherty et al., (2017), em seu estudo relata quando o enfoque é o tratamento, não há consenso sobre a conduta no ET grau 3, pois existem muitas evidências que indicam o uso de anti-inflamatórios não hormonais e mobilização precoce. Para a melhora da dor, edema e função, recomendam-se fisioterapia, e após uma avaliação o profissional traça o melhor protocolo podendo ser eletrotermoterapia, exercícios e terapias manuais. Exercícios e imobilização são recomendados para evitar a reincidivas dos sintomas e para reduzir o risco de uma instabilidade crônica do tornozelo.

Para pacientes com ET, o tratamento baseado com o uso da cinesioterapia que são exercícios terapêuticos do tipo isotônico, resistido, isométrico, calistênico, pliométrico, exercícios de equilíbrio e de propriocepção, e em combinação com terapia manual são eficazes para o aumento da força muscular do tornozelo e redução de lesões recorrentes, revelando que a associação de diferentes recursos fisioterapêuticos se mostra mais eficaz que a aplicação de apenas um único método utilizado para a abordagem terapêutica na fase aguda e crônica da lesão (SILVA et al., 2020).

Segundo Lee, Cho e Lee, (2019), o tratamento com um programa de Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) associado com exercícios de cadeia cinética aberta e fechada para ET grau 3 proporcionam melhora na musculatura inversora e eversora do tornozelo. Acrescenta ainda, que podem ser usados a aplicação de exercícios proprioceptivos de curto pé para a melhora do equilíbrio e da instabilidade do tornozelo, sendo o mesmo acometido por uma lesão em inversão.

A crioterapia promove uma significativa redução do fluxo sanguíneo, da pressão nos capilares venosos, da saturação de oxigênio e hemoglobina (apenas em tecidos superficiais) e da velocidade de condução neural. Contudo, o efeito do resfriamento tecidual sobre a concentração de substâncias inflamatórias induzidas pelo exercício, como a enzima creatina quinase e a mioglobina, permanece incerto. As respostas fisiológicas à aplicação da crioterapia são favoráveis ao uso desse recurso terapêutico no tratamento de processos inflamatórios e minimização de quadros algícos, e demonstra sua importância na reabilitação de lesões do sistema neuromuscular (FREIRE et al., 2016).

No estudo de Correia et al., (2016) descreve outra técnica utilizada no tratamento e prevenção de lesões desportivas o Kinesio Tape (KT) é uma fita que estimula principalmente no controle da dor, drenagem, estabilização ligamentar, reajustes da fáscia e atividade muscular (inibição/estimulação), também atua recorrendo a estímulos mecânicos que ativam os mecanorreceptores. Por atividade reflexa, o KT vai aumentar a propriocepção, a sensação de posição e movimento articular.

A hidroterapia proporciona diferentes resultados e reações, daquelas experimentadas em solo, incluindo a melhorada circulação periférica, favorecimento do retorno venoso, além de proporcionar um efeito massageador e relaxante. Os exercícios realizados em água aquecida são muito bem aceitos, pois o ambiente morno ajuda a abolir ou diminuir a dor e espasmos musculares. É possível obter uma suave resistência durante os movimentos nos exercícios feitos na água e, ainda, a oportunidade de treinamento em várias velocidades. Esses componentes fazem com que o exercício aquático seja um método para aumento de resistência e força muscular (COELHO, LEMOS E LUZES, 2015).

3. METODOLOGIA

Tratou-se de uma pesquisa de revisão integrativa da literatura (RIL), que é um método que proporciona conhecimento e resultados de estudos na prática, com ampla abordagem metodológica incorporando conceitos, revisão de teorias, evidências e análise de problemas metodológicos (FOSSATTI, MOZZATO e MORETTO, 2019).

Para a coleta dos dados da pesquisa, o qual é baseado na literatura publicada em forma de livros, em revistas especializadas, escritas ou eletrônicas; em jornais, em sites como Biblioteca Virtual da Saúde – (BVS), Physiotherapy Evidence Database – (PEDro), Scientific Electronic Library Online – (SCIELO), PubMed® Online Training – National Library of Medicine, especializados ou de busca.

A pesquisa utilizou como critério de elegibilidade os artigos originais publicados de 2011 a 2022; que tratam do tema pesquisado; indexados em revistas com idiomas português e inglês; e como critério de inelegibilidade foram: artigos com formato de Resumo; indisponíveis gratuitamente, monografias, dissertação de mestrado e teses de doutorado. Assim, o período da busca deu-se no período agosto a outubro de 2019. Os descritores de pesquisa utilizados foram: Lesão, Reabilitação; Tratamento; Fisioterapia.

Os artigos foram selecionados de acordo com os critérios de elegibilidade e inelegibilidade a partir dos títulos, posteriormente foi realizada a análise de resumos e finalmente os artigos foram lidos na íntegra, sendo elaborado um instrumento para a coleta de informações direto das bases de dados.

4. RESULTADO

A tabela 1, mostra os artigos selecionados, para a realização desta revisão. O estudo resultou num total de 11 artigos, e segundo a análise de cada um obteve-se um resultado para mostrar sobre os protocolos fisioterapêuticos mais eficazes para a melhora da entorse de tornozelo grau 3 através de estudos originais.

Tabela 1- Principais resultados encontrados sobre os protocolos fisioterapêuticos na entorse de tornozelo grau 3.

Nº	Título	Autores	Ano/ Base de Dados	Delineamento do Estudo/ Nível de Evidência/ Instrumento	Idioma	Principais Resultados
1	Kinesio Taping vs. técnica de Mulligan na reabilitação da instabilidade crónica da articulação tibiotársica em atletas de andebol: estudo randomizado.	Joana Sousa Santos e Luísa Amaral	2017/ BVS	Estudo randomizado controlado, onde as variáveis independentes são a aplicação de KT, e do conceito de Mulligan e técnica de placebo.	Português	Os resultados indicam que os métodos em análise demonstram melhorias em todos os parâmetros de estudo para ET grau 3 quando comparados com o grupo placebo.
2	Efeitos da aplicação de kinesio taping no controle motor de jogadores de rugby após entorse da tibiotársica.	Maria Aragão Guimarães de Mendonça e José Lumini de Oliveira	2015/ BVS	Estudo de conveniência, do tipo quantitativo, com análise de conteúdo	Português	Verificou-se que, na realização Y Balance Test com KT, os jogadores obtiveram maiores valores em todas as distâncias, havendo maior diferença na Posterolateral. No IAT observou-se que os atletas efetuaram menores tempos quando com KT.

3	A utilização da bandagem elástica funcional na estabilidade do tornozelo em atletas de basquetebol	Tiago Cabral, Rosane Bolfe, André Luis Temp Finger, Thiago de Marchi e Leandro Viçosa Bonetti,	2014/ BVS	Estudo quantitativo, constituído por um ensaio clínico randomizado do tipo cruzado.	Português/ Inglês	Como resultados, foi demonstrado que as variáveis estabilométricas de deslocamento médio laterolateral, deslocamento médio anteroposterior e a velocidade média do deslocamento total apresentaram melhores parâmetros com o uso da bandagem elástica funcional.
4	Efeitos do treinamento proprioceptivo na estabilidade do tornozelo em atletas de voleibol.	Mariana Michalski Peres, Lisiane Cecchini, Ivan Pacheco e Adriana Moré Pacheco	2014/ SciELO	Estudo qualitativo, do tipo quantitativo, com análise de conteúdo.	Português/ Inglês	As variáveis quantitativas foram descritas por média e desvio padrão, e o estudo da normalidade das variáveis foi descrito pelo teste de Shapiro-Wilk. As variáveis categóricas foram descritas por frequências absolutas e relativas. Para a comparação de médias de ambos os tornozelos pré e pós-intervenção foi utilizado o teste T pareado. O nível de significância adotado foi de 5% ($p \leq 0,05$) e as análises foram realizadas no programa SPSS versão 18. Os

						<p>resultados no teste SEBT das atletas pré e pósintervenção proprioceptivo mostrou diferença significativa em 6 direções para o tornozelo direito e 5 para o tornozelo esquerdo.</p>
5	<p>Proprioceptive training and injury prevention in a professional men's basketball team: A sixyear prospective study.</p>	<p>Dario Riva, Roberto Bianchi, Flávio Rocha e Carlos Mamo</p>	<p>2016/ Pub Med</p>	<p>Este estudo procurou determinar se propostas de treinamento proprioceptivo o quantificáveis , baseadas em postura única, podem reduzir as taxas de lesões.</p>	<p>Inglês</p>	<p>Neste estudo, diferentemente da maioria das propostas da literatura, as características biomecânicas e fisiológicas do treinamento proprioceptivo foram quantificáveis e modificáveis. Atuando nesses elementos, foi possível aumentar a eficácia do programa e alcançar um alto nível de proteção. O elemento mais importante foi o feedforward visual que mostra em tempo real os movimentos da base oscilante. Suas características foram fundamentais para aumentar a frequência de instabilidade.</p>

--	--	--	--	--	--	--

6	<p>Efeito da terapia manual versus facilitação neuromuscular proprioceptiva no equilíbrio dinâmico, mobilidade e flexibilidade em jogadores de hóquei em campo. Um estudo controlado randomizado.</p>	<p>Gemma V Espí-López, Susana López- Martínez, Marta Inglês, Pilar Serra- Año e Marta AguilarRodriguez</p>	<p>2018/ Pub Med</p>	<p>Estudo controlado randomizado ,Teste controlado e aleatório.</p>	<p>Inglês</p>	<p>MT e PNF melhoram o equilíbrio dinâmico uma semana após o tratamento; entretanto, a melhora obtida pela MT se mantém após quatro semanas. Apenas a MT melhora a flexão dorsal do tornozelo quatro semanas após o tratamento e a flexibilidade lombar uma semana após o tratamento.</p>
7	<p>Protocolos de Treinamento de Equilíbrio e Força para Melhorar os Déficits Crônicos da Instabilidade do Tornozelo, Parte II: Avaliando as Medidas dos Resultados Relatados pelo Paciente.</p>	<p>Emily A. Hall, Andrea K. Chomiste k, Jackie J. Kingma, Carrie L. Docherty.</p>	<p>2018/ Pub med</p>	<p>Ensaio clínico controlado randomizado, análise de variância multivariada de medidas repetidas para as variáveis dependentes.</p>	<p>Inglês</p>	<p>Estatisticamente, após a intervenção de 6 semanas, todos os grupos melhoraram na qualidade de vida global e regional relacionada à saúde. Os médicos devem comparar os resultados relatados pelo paciente com as medidas clínicas para ter uma melhor</p>

						compreensão da progressão durante a reabilitação.
8	Efeitos de dois programas de treinamento proprioceptivo na amplitude de movimento do tornozelo, dor, desempenho funcional e equilíbrio em indivíduos com entorse de tornozelo.	Lázaro Lázaro, Nikolaos Kofotolis, Georgios Pafis e Eleftherios Kellis	2018/ Pub Med	Estudo quantitativo, do tipo exploratório descritivo, com análise de conteúdo.	Inglês	Programas de equilíbrio e FNP são recomendados na prática clínica para melhorar a ADM do tornozelo e o desempenho funcional em indivíduos com entorse. Programas de equilíbrio também são recomendados para alívio da dor.
9	Instabilidade mecânica pós-lesão ligamentar aguda do tornozelo. Comparação prospectiva e randomizada de duas formas de tratamento conservador.	Marcelo Pires Prado, Túlio Diniz Fernandes, Gilberto Luis Camanho, Alberto Abussamra Moreira Mendes, e Daniel Tassetto Amodiod	2013/ Scielo	Amostra randomizada em dois grupos de tratamento	Português	Não encontramos diferença significativa com relação à evolução para instabilidade mecânica entre os grupos. Da mesma forma não houve diferença na incidência de dor, mas a avaliação por meio do método de pontuação da

						Associação Americana dos Cirurgiões de Pé e Tornozelo (AOFAS) mostrou melhor resultados nos pacientes submetidos ao tratamento funcional.
--	--	--	--	--	--	---

10	A eficácia da hidroterapia na reabilitação de paciente com entorse de tornozelo por inversão grau ii: estudo de caso	Werner Vasconcelos Dias e Paulo Thiago Campo Silva	2015/ BVS	Estudo de caso, de caráter experimental.	Português/ Inglês	Foram realizados 10 atendimentos incluindo a avaliação, a efetividade da técnica foi comprovada no primeiro atendimento proporcionando redução significativa do quadro álgico, onde foi obtido o objetivo geral do estudo.
11	Proposta de Tratamento Fisioterapêutico para Indivíduo Diagnosticado com os Trigonum Pós Entorses Recorrentes de Tornozelo – Estudo de caso.	Flaviany Almeida Silva e Flávio Pulzatto	2019/ BVS	Estudo de caso, com único participante, caracterizado como intervencional e longitudinal.	Português/ inglês	Os resultados obtidos do programa de tratamento proposto foram eficazes na melhora da sintomatologia dolorosa. Do mesmo modo,

						houve melhora significativa do equilíbrio dinâmico, evidenciado pelos resultados obtidos pelo SBET e manutenção de força muscular e amplitude de movimento articular.
12	Terapia manipulativa e reabilitação para entorse de tornozelo recorrente com instabilidade funcional: um estudo randomizado, de curto prazo, cego a grupos paralelos.	Danella Lubbe, Ekta Lakhani, James W Brantingham, Gregory F Parkin Smith, Tammy K Cassa, Gary Um Globo e Charmaine Korporaal	2015/ PEDr o	Ensaio comparativo randomizado método de imputação múltipla, com análise de variância de medidas repetidas.	Inglês	Este estudo mostrou que os pacientes com RASFI que receberam quiropraxia MT mais reabilitação apresentaram redução significativa a curto prazo na dor e no número de restrições articulares em curto prazo, mas não incapacidade quando comparados com a reabilitação isolada.
13	Imagética motora	Guilherme S.	2015/	Estudo	Português/	Ao final do

	no tratamento da entorse lateral de tornozelo em atletas de futebol de campo: um estudo piloto	Nunes, Marcos de Noronha e Vanderlei A. de Carvalho Jr.	BVS	clínico randomizado e controlado com o registro brasileiro de ensaios clínicos	Inglês	tratamento de entorse de tornozelo em atletas de futebol de campo foram mensuradas as amplitudes de movimento (ADM) de flexão dorsal e plantar, controle postural, edema e estabilidade funcional.
14	Dor Persistente Após Entorse do Tornozelo – Um Caso Clínico de Sinostose do Ligamento Tíbio-Peroneal Anterior Distal.	Diogo Santos Robles, Sofia Esteves, Sandra Martins, Nuno Ferreira, Júlio	2015/ Scielo	Estudo de caso, com um único participante, com análise de conteúdo.	Português	No decorrer do seguimento clínico, observou-se a resolução completa das queixas algícas, com restituição do arco de movimento, sem instabilidade associada, tendo a doente regressado à prática desportiva habitual, sem restrições, aos 5 meses

Os estudos apresentados na tabela 1, expõe os principais resultados do efeito dos protocolos fisioterapêuticos na entorse de tornozelo grau 3, evidenciando a importância da eficácia dos mesmos, e elucidando que os protocolos mais utilizados no tratamento da entorse de tornozelo

grau 3 assim como na melhora da mobilidade, força muscular e do processo de cicatrização, redução da dor e edema, ganho de amplitude e equilíbrio, e melhorias na qualidade de vida quanto nas atividades diárias do indivíduo.

5. DISCUSSÃO

Segundo Santos e Amaral, (2017), em seu estudo randomizado para a reabilitação da instabilidade crônica do tornozelo, utilizaram técnicas de Kinesio Taping (KT) e Mulligan durante dois dias. Os resultados proporcionaram redução nos défices de amplitude articular com a aplicação das duas técnicas, demonstram também melhorias na Amplitude de Movimento (ADM), equilíbrio dinâmico e potência muscular.

Wheeler et al. (2013), encontraram resultados idênticos, pois uma vez que também se observaram aumentos na ADM do tornozelo nos grupos em que a aplicação da técnica de reposicionamento do perônio foi efetuada com e sem tensão. Sugere-se, assim, que o reposicionamento do perônio, realizado com ou sem tensão, promove melhoria na amplitude articular, em especial no movimento de dorsiflexão, em pessoas com ET grau 3.

Acrescentam Português e Oliveira (2015), em seu estudo mostrou que a KT redução estatisticamente do tempo de execução da prova e melhores distâncias atingidas pelos atletas.

Em contrapartida Hettle, Linton e Donoghue (2013), com uma aplicação muscular e articular para tornozelos instáveis após entorse, concluíram que o uso de técnicas de KT não apresenta efeitos no equilíbrio dinâmico, tanto em pessoas saudáveis como em atletas com ICT. Mas promoveram um aumento da distância alcançada na direção anterior após 30 minutos de aplicação.

Concordando Cabral et al., (2014), após a colocação da KT ficou evidente que aumentou a estabilidade da articulação do tornozelo dos atletas, melhora proprioceptiva, aumento do recrutamento muscular e melhora da função muscular.

Para Gehrke e Pacheco, (2016), a bandagem elástica tratar-se de um recurso para diminuir a ocorrência de lesões nos esportes multidirecionais, funcionando como suporte externo e proporcionando estabilidade através de mecanismos mecânicos, pela limitação de movimento, e cinestésicos. Por tanto, a utilização da bandagem elástica melhora significativamente o equilíbrio dinâmico e, conseqüentemente, a performance funcional de atletas.

Na pesquisa de Peres et al., (2014), e Riva et al., (2016), aplicaram um protocolo proprioceptivo, mostrou foi eficaz para a diminuição da instabilidade do tornozelo, aumento da força e a prevenção da ET. E resultando também nas melhorias na propriocepção, equilíbrio, estabilidade e controle em posição única.

Segundo Beirão e Marques, (2019), observaram que o movimento mais comum no esporte, em especial no futebol é o de inversão de tornozelo que envolvi como mecanismo desencadeante do trauma e para diminuir o risco de lesões realizaram um programa de fisioterapia preventiva em atletas que constou de exercícios de fortalecimento e de propriocepção para cada grupo muscular realizado em dias alternados. O protocolo resultou na melhora nos treinamentos e competições, e redução de lesões pelo exercício ter proporcionado aumento da força e equilíbrio e consequentemente reduziu o afastamento médico.

Acrescentam Espí-López et al., (2018), e Corredor et al., (2018), através da aplicação da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP), proporcionaram a melhora no equilíbrio dinâmico, aumento da amplitude da flexão dorsal do tornozelo e flexibilidade dos atletas, melhora na qualidade de vida global e regional relacionada à saúde dos atletas após ET de grau 3.

Com ambos os tratamentos, conseguimos estabilidade geral em ambos os tornozelos, foram mantidos após quatro semanas. Isso nos leva a crer que um esta abordagem terapêutica focada na mobilidade e estabilidade articular de todo o membros inferiores levaria a maiores benefícios do que os alongamentos FNP, embora esses alongamentos podem ser um bom complemento para a flexibilidade ativa e, portanto, ajudam a prevenir as ET (FORT VANMEERHAE GHE E ROMERO RODRIGUEZ, 2013).

E complementando Lazaro et al., (2018), melhorias na ADM do tornozelo e o desempenho funcional dos pacientes, podendo ser um fator chave para redução efetiva das ET grau 3.

Os exercícios proprioceptivos estimulam o sistema proprioceptivo, por meio de treinos específicos de coordenação e equilíbrio, Bezerra e Mezzarane, (2016), reitera que são protocolos composto por exercícios dinâmicos e multidirecionais com o intuito de melhorar a força muscular, a coordenação motora e promover a reeducação do equilíbrio estático e dinâmico dos indivíduos, culminando no aumento da percepção sensitiva e motora da articulação alvo.

De acordo com Prado et al., (2013), realizaram uma amostra randomizada em pacientes, os quais foram submetidos ao tratamento cinesioterapêutico, o programa de tratamento foi eficaz, pois proporcionou melhora da estabilidade e funcional, reduzindo as dores e ganho de ADM.

No estudo de Dias e Silva, (2015), e Silva e Pulzatto (2019), a técnica foi eficaz por reduzir a descarga de peso nos seguimentos afetados proporcionou melhorias na redução das dores, aumento da ADM, força, equilíbrio e da função do tornozelo.

Para Caromano e Nowotny (2015), os efeitos dos exercícios realizados melhoram a capacidade funcional dos pacientes, uma vez que o aquecimento prepara os músculos para o alongamento aumentando o número de sarcômeros adicionados em série no ventre muscular e fortalecendo, aumentando a circulação sanguínea nos músculos sem fadigar a musculatura. Reduzindo as

lesões musculares ou articulares, promovendo o aumento da mobilidade articular, da função, diminuindo as dores, promovendo também o ganho de amplitude e equilíbrio.

Concordando Lubbe et al., (2015), o recurso cinesioterapêutico apresentou melhora na redução da dor, aumento da mobilidade e da ADM na ET grau 3.

É indispensável à prescrição de exercícios adequadamente planejados que melhorem a acuidade na mobilidade, amplitude de movimento e o controle motor após lesões musculoesqueléticas com o objetivo de restabelecer os déficits originados, que podem em curto prazo, atenuar o sucesso do processo de reabilitação e, em longo prazo, levar a degenerações precoces e lesões com indicação de tratamento cirúrgico, (LEPORACE et al., 2014).

De acordo com Silva et al., (2020), a cinesioterapia é um tratamento baseado em exercícios de equilíbrio, propriocepção, isométricos em combinação com terapia manual, e são eficazes para o aumento da força muscular do tornozelo e redução de lesões recorrentes, revelando que a associação de diferentes recursos fisioterapêuticos se mostra mais eficaz que a aplicação de apenas um único método utilizado para a abordagem terapêutica na fase aguda e crônica da lesão de tornozelo.

No estudo de Nunes, Noronha e Carvalho Júnior, (2015), todos os 20 participantes receberam o mesmo protocolo de tratamento com a crioterapia, após a aplicação da crioterapia obteve-se a melhorar na dor e edema, por tanto, a crioterapia.

Seguindo a mesma linha raciocínio Ferreira (2014), relata sobre a aplicação da crioterapia a qual é feita por bolsas de gelo e água fria, além de citar outros tipos de respostas terapêuticas relacionados a técnica, diz que a técnica causa a diminuição enzimática e indução da vasoconstrição, o frio pode afetar todo o metabolismo do tecido, reduzir o fluxo sanguíneo local e diminuir a condução dos sinais nervosos. Complementa ainda que a redução do fluxo sangue diminui a resposta inflamatória local, a formação de edema e a perda de sangue após a lesão, sendo que o efeito anestésico do frio no local é produzido pela transmissão lenta do sinal da dor.

Acrescenta Robles et al., (2015), em seu estudo de caso no qual foi realizado um tratamento conservador crioterapia e repouso. E no final do tratamento a paciente relatou redução das dores e aumento da ADM, tornando recurso eficaz na reabilitação de atletas após ET grau 3.

De acordo com Kennedy, Sama e Sigman , (2014), a congruência articular do tornozelo é fundamental para a distribuição de carga e prevenção de lesões degenerativas secundária, para melhorar a mobilidade e diminuição da dor deve ser submetido a um programa de reabilitação com a crioterapia, no sentido de se obter a recuperação do arco de movimento e das dores.

6. CONCLUSÃO

O presente estudo mostrou que as entorses de tornozelos são muito comuns em atletas e podem também ocorrer através de traumas pelos movimentos em suas atividades diárias. Por tanto, a partir desta pesquisa e análise dos autores verificou-se o quanto os protocolos fisioterapêuticos foram eficazes nas entorses de tornozelo grau 3 utilizados tais recursos e técnicas como a crioterapia, exercícios de propriocepção, cinesioterapia, bandagem, cinesioterapia, exercícios de FNP. Os protocolos proporcionaram melhora da amplitude de movimento e função, aumento do equilíbrio, diminuição da dor e contribuindo assim para as melhorias do bem-estar dos indivíduos.

Os protocolos fisioterapêuticos para a entorse de tornozelo grau 3, é uma opção de intervenção relevante para os pacientes que sofreram entorses no tornozelo, visto que, os estudos se mostraram benéficos na sua prática sobre aspectos importantes como uma melhor qualidade de vida. Mediante a essa tangível verificou-se ainda a necessidade de um maior número de pesquisas com uma maior quantidade de participantes para fundamentar aos poucos os estudos sobre a temática abordada. Presumível base de trabalho para educação e saúde dos indivíduos que ainda necessitam de esclarecimento.

7. REFERÊNCIAL TEÓRICO

ABREU, B.J.G.A; FRANÇA, I.M; MONTELLO, M.B; SANTOS, W.H.B; CORREIA, D.C.N.C; DANTAS, J.E.A; ALMEIDA, M.F; SILVA, T.C.L.A; ARAÚJO, V.F.A; **Guia ilustrado de anatomia humana para o aparelho locomotor**. Editora EDUFERN, Natal, RN: 2018. 190 p.

BEIRÃO, M.E; MARQUES, T.A.R; Estudo dos fatores desencadeantes do entorse do tornozelo em jogadores de futebol e elaboração de um programa de fisioterapia preventiva. **Periodicos.Unesc**. v. 3(1), p. 1-7, jan./dez 2019.

BEZERRA, T. C. L; MEZZARANE, R.A; Efeitos de exercícios proprioceptivos no equilíbrio postural e na atividade eletromiográfica de extensores do tornozelo em escolares praticantes de basquetebol. 2016. 55 f. **Dissertação (Mestrado em Educação Física) Universidade de Brasília**, Brasília, 2016.

BRODY, L.T; HALL, C.M; **Exercício Terapêutico na busca da função**. 3º Edição, Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2012.

BRUM, G.R; MIOTTO, M; TADIELLO, G.S; SCHMITT, V.M; MARCHI, T; BONETTI, L.V; A utilização da bandagem na estabilidade do tornozelo em atletas de basquetebol. **ConScientiae Saúde**, 2012;11(3):491-497.

CAROMANO, F.A; CANDELORO, J.M; **Fundamentos da Cinesioterapia**. 15. ArqCiênc Saúde Unipar. 2015;5(2):187-95.

CHEN, E; MCINNIS, K; BORG-STEIN, J; Ankle Sprains: Evaluation, Rehabilitation, and Prevention. **Current Sports Medicine Reports**. 18(6):217223, June 2019.

COELHO, C.C.S; LEMOS, T.S.A; LUZES, R; Os efeitos da hidroterapia na recuperação da amplitude de movimento. **Alumni- Revista Discente da UNIABEU**, v. 3. nº. 6, agosto-dezembro de 2015.

CORREIA, C; LOPES, S; GONÇALVES, R; TORRES, R; PINHO, F; GONÇALVES, P; RODRIGUES, M; COSTA, R; LOPES, M.E; RIBEIRO, F; Kinesiology Taping not change fibularis longus latency time and postural sway. **Journal of Bodywork e Movement Therapies**, 20, 132-138 p. 2016.

DEBIEUX, P; WAJNSZTEJN, A; SALOMÃO, N; MANSUR, B; Epidemiologia das lesões por entorse do tornozelo diagnosticadas em pronto atendimento de ortopedia. **Jornal Einstein**, São Paulo, 17/set/2019.

DREZ, D.J; KAVENEY, M.F; Ankle ligament injuries. Practical guidelines for examination and treatment. **J Musculoskel Med**, 2015; 6:21-36.

DIAS, W.V; SILVA, P.T; A eficácia da hidroterapia na reabilitação de paciente com entorse de tornozelo por inversão grau ii: estudo de caso. (The effectiveness of hydrotherapy rehabilitation in patients with ankle sprain by inversion grade ii: case study). **Rev. Nova Fisio**, Edição 101, mar/abr2015. ISSN 1678-0817.

DOHERTY, C; BLEAKLEY, C; DELAHUNT, E; HOLDEN, S; Treatment and prevention of acute and recurrent ankle sprain: an overview of systematic reviews with meta-analysis. **Br J Sports Med**. 2017;51(2):113-25.

ESPÍ-LÓPEZ, G.V; LÓPEZ-MARTÍNEZ, S; INGLÉS, M; SERRA-AÑÓ, P; AGUILAR-RODRÍGUEZ, M; Efeito da terapia manual versus facilitação neuromuscular proprioceptiva no equilíbrio dinâmico, mobilidade e flexibilidade em jogadores de hóquei em campo. Um estudo controlado randomizado. **Phys Ther Sport**. 2018 Jul; 32: 173-179.

FERREIRA, R.C; Talalgias: fascite plantar. **Revista brasileira de ortopedia**. São Paulo, v. 49, n. 3, p. 213-217, June, 2014.

FOSSATTI, E.C; MOZZATO, A.R; MORETTO, C.F; O uso da revisão integrativa na administração: um método possível? **RECC – Revista Eletrônica Científica do CRA-PR**, v. 6, n. 1, p. 55-72, 2019.

FORT VANMEERHAEGHE, A; ROMERO RODRIGUEZ, D; Análisis de los factores de riesgo neuromusculares de las lesiones deportivas. Apunts. **Medicina de l'Esport**, 48(179), 109-120. 2013 <https://doi.org/10.1016/j.apunts.2013.05.003>

FREIRE, B; GEREMIA, J; BARONI, B.M; VAZ, M.A; Efeitos dos métodos de crioterapia sobre propriedades circulatórias, metabólicas, inflamatórias e neurais: uma revisão sistemática. **Review Articles Fisioter. Mov**. 29 (2), AprJun 2016.

GEHRKE, L.C; PACHECO, A.M; Efeitos da bandagem na performance de atletas de basquete com instabilidade crônica de tornozelo. **Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre, 42p, 2016.

GUYTON, A.C.M.D; HALL, J.E; **Fundamentos de Fisiologia Médica**. 13º ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 568p, janeiro de 2017.

GRIBBLE, P.A; TERADA, M; BEARD, M.Q; KOSIK, K.B; LEPLEY, A.S; MCCANN, R.S; et al.; Prediction of lateral ankle sprains in football players based on clinical tests and body mass index. **Am J Sports Med**. 2016;44(2):460-7.

HALL, E.A; CHOMISTEK, A.K; KINGMA, J.J; DOCHERTY, C.L; Protocolos de Treinamento de Equilíbrio e Força para Melhorar os Déficits Crônicos da Instabilidade do Tornozelo, Parte II: Avaliando as Medidas dos Resultados Relatados pelo Paciente. **J Trem de Athl**. 2018 Jun; 53 (6): 578-583.

HEEST, T.J; LAFFERTY, P.M; Injuries to the ankle syndesmosis. **J Bone Joint Surg Am**. 2014 Apr. 2;96(7):604-13.

HETTLE, D; LINTON, L; BAKER, J; DONOGHUE, O; The effect of Kinesiotaping on Functional Performance in Chronic Ankle Instability- Preliminary Study. **Clinical Research on Foot and Ankle**, 1(1),1-5. 2013.

HOUGLUM, P; **Exercícios terapêuticos para lesões musculoesqueléticas**. 3ª edição, São Paulo, Editora Manole; 2015.

KENNEDY, M.A; SAMA, A.E; SIGMAN, M; Tibiofibular syndesmosis and ossification. Case report: sequelae of ankle sprain in an adolescent football player. **J Emerg Med**. 2014, Feb;18(2):233-40.

KISNER, C; COLBY, L.A; Exercícios Terapêuticos – Fundamentos e **Técnicas** – 6ª Ed. Editora Manole, 2015.

KWON, D.G; SUNG, K.H; CHUNG, C.Y; PARK, M.S; KIM, T.W; LEE, S.H; LEE, K.M; Associations between MRI findings and symptoms in patients with chronic ankle sprain. **J Foot Ankle Surg**. Jul-Aug; 53(4): 411-4, 2014.

LAZARO, L; KOFOTOLIS, N; PAFIS, G; KELLIS, E; Efeitos de dois programas de treinamento proprioceptivo na amplitude de movimento do tornozelo, dor, desempenho funcional e equilíbrio em indivíduos com entorse de tornozelo. **J Back Musculoskelet Rehabil**. 2018; 31 (3): 437-446.

LEE, E; CHO, J; LEE, S; Short-foot exercise promotes quantitative somatosensory function in ankle instability: a randomized controlled trial. *Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research*, 2019; 25:618-26.

LEPORACE, G; METSAVAHT, L; SPOSITO, M.M.M; Importância do treinamento da propriocepção e do controle motor na reabilitação após lesões músculo-esquelética. **Acta Fisiatr**, 16(3): 126-131, 2014.

LUBBE, D; LAKHANI, E; BRANTINGHAM, JW; PARKIN-SMITH, G.F; CASSA, TK; GLOBO GA; KORPORAAL, C; Terapia manipulativa e reabilitação para entorse de tornozelo recorrente com instabilidade funcional: um estudo randomizado, de curto prazo, cego a grupos paralelos. **J Manipulative Physiol Ther**. 2015 Jan; 38 (1): 22-34.

MACHADO, M.A; ZUNTINI, A.C; WITTMANN, J.I; Os benefícios do treinamento proprioceptivo na prevenção de lesões de entorse de tornozelo em praticantes de artes marciais. 2012. 20 p. **Artigo. (Curso de pós-graduação com especialização de Fisioterapia em Traumato-Ortopédica)**. Universidade Gama Filho, São Paulo, 2012.

NETTER, F.H.; **Atlas de anatomia humana**. 7ª ed. RIO DE JANEIRO: Editora Elsevier, 2018. 602 p.

NUNES, G.S; NORONHA, M; CARVALHO JÚNIOR, V.A; Imagética motora no tratamento de entorse de tornozelo em atletas de futebol de campo: um estudo piloto. **Fisioterapia Pesquisa**, v.22, n.3, p.282-290, 2015.

PORTUGUÊS, M.A.G.M; OLIVEIRA, J.L; Efeitos da aplicação de kinesio taping no controle motor de jogadores de rugby após entorse da tibiotársica. **Projeto Final de Licenciatura em Fisioterapia da Universidade Fernando Pessoa – FCS/ESS**. Porto, 29 de Maio de 2015.

PERES, M.M; CECCHINI, L; PACHECO, I; PACHECO, A.M; Efeitos do treinamento proprioceptivo na estabilidade do tornozelo em atletas de voleibol. **Rev Bras Med Esporte**. 2014;20(2):146-50.

PRADO, M.P; FERNANDES, T.D; CAMANHO, G.L; MENDES, A.A.M; AMODIO, D.T; Instabilidade mecânica pós-lesão ligamentar aguda do tornozelo. Comparação prospectiva e randomizada de duas formas de tratamento conservador. **rev bras ortop**. 2013;48(4):307-316.

PREDEL, H.G; GIANNETTI, B; SEIGFRIED, B; NOVELLINI, R; MENKE, G; A randomized, double blind, placebo-controlled multicentre study to evaluate the efficacy and safety of diclofenac 4% spray gel in the treatment of acute uncomplicated ankle sprain. **J Int Med Res**, 2013, Aug; 41(4): 1187-202.

RIVA, D; BIANCHI, R; ROCCA, F; MAMO, C; Proprioceptive training and injury prevention in a professional men's basketball team: A six-year prospective study. **J Strength Cond Res**. 2016;30(2):461-75.

ROBLES, D.S; ESTEVES, S; MARTINS, S; FERREIRA, N; MARINHEIRO, J; SOUSA, C; Dor Persistente Após Entorse do Tornozelo – Um Caso Clínico de Sinostose do Ligamento Tibio-Peroneal Anterior Distal. **Rev Port Ortop Traum** 23(3): 257-264, 2015.

SANTOS, J.S; AMARAL, L; Kinesio Taping vs. técnica de Mulligan na reabilitação da instabilidade crônica da articulação tibiotársica em atletas de andebol: estudo randomizado. **Nova et nove, Universidade Fernando Pessoa**, Porto, 3 de Março de 2017.

SILVA, F.A; PULZATTO, F; Proposta de Tratamento Fisioterapêutico para Indivíduo Diagnosticado com os Trigonum Pós Entorses Recorrentes de Tornozelo – Estudo de caso. **Trabalho de Conclusão de Curso – Centro Universitário Toledo Araçatuba- SP**, 2019.

SILVA, R.F; SOUZA, G.L; BATISTA, O.C.P; VASCONCELOS NETO, E.C; PRESTES, Y.A; CAMPOS, H.L.M; Cinesioterapia aplicada a entorse de tornozelo: estudo de qualidade metodológica. **Fisioterapia Brasil**, 2020;21(2):216-227.

SIZÍNIO, K.H; FILHO, T.B; XAVIER, R; ARLINDO, P.Jr; & Colaboradores **Ortopedia e Traumatologia – Princípios e Prática – 5ª Ed.** 2016.

SOUZA, M.T; Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Jornal Einstein**, São Paulo, 01/mar/2010;8(1):102-6.

VALDERRABANO, V; EASLEY, M; Foot and Ankle Sports Orthopaedics (ebook). Editora Springer Internacional Publishing Switzerland, 577p. 2016.

WHEELER, T; BASNETT, C; HANISH, M; MIRIOVSKY, D; DANIELSON, E; BARR, J; THRELKELD, A; GRINDSTAFF, T; Fibular tapping does not influence dorsiflexion range of motion or balance measures in individuals with chronic ankle instability. **Journal of Science and Medicine in Sports**, 16, 488-492. 2013.

¹Acadêmica Finalista do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Manaus – FAMETRO.

²Fisioterapeuta Mestre; Docente do Centro Universitário de Manaus – FAMETRO.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022